

KPI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH OLMALIQ KMK MISOLIDA

Mamatqulov Muxiddin Toxir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

mamatqulovmuhiddin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17110988>

Bozor iqtisodiyoti sharoitida yirik sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash, samaradorligini oshirish va strategik maqsadlariga erishishini kafolatlash uchun ularning faoliyatini muntazam ravishda baholash zarur. Bunda Kalit Ko'rsatkichlar Indikatorlari (KPI – Key Performance Indicators) tizimi samarali vosita sifatida keng qo'llaniladi. KPI – bu korxonada faoliyatining eng muhim jihatlari ifodalovchi mezonlar bo'lib, ular orqali ishlab chiqarish, moliyaviy natijalar, resurslardan foydalanish samaradorligi, xodimlar faoliyati va strategik rivojlanish darajasi aniqlanadi. Mavzuga oid tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, samarali KPI tizimi ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, qarorlar qabul qilish sifatini oshirish va strategik yutuqlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (OKMK) O'zbekiston sanoatining yirik flagmanlaridan biri sifatida iqtisodiyoti barqaror, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqaruvchi, resurslarga boy va yuqori salohiyatli korxonada hisoblanadi. Korxonada faoliyatining ko'lamini, bo'limlar sonini, texnologik murakkabligi va ko'p tarmoqli tarkibi boshqaruv tizimining aniq va tizimli bo'lishini talab etadi. Aynan shu nuqtai nazardan KPI tizimi OKMK uchun strategik boshqaruv vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo amaldagi KPI tizimi bu talablarni to'liq qondirmaydi: mavjud ko'rsatkichlar bir xillikdan yiroq, bo'limlar kesimida farqlanadi, strategik ko'rsatkichlar etarlicha aks etmaydi, ma'lumotlar yig'ilishi esa real vaqt rejimida emas, balki retrospektiv asosda amalga oshiriladi.

Ayni paytda KPI ko'rsatkichlari ishlab chiqarish hajmi, tannarx, mahsulot yaroqliligi kabi asosiy moliyaviy va operatsion indikatorlarga asoslangan. Biroq ularning ko'pi faqat qisqa muddatli natijalarga qaratilgan bo'lib, uzoq muddatli strategik rivojlanish, xodimlar kompetensiyasi, ekologik barqarorlik, innovatsion faoliyat kabi sohalarni e'tiborsiz qoldiradi. Bundan tashqari, har bir bo'lim o'z faoliyat ko'rsatkichlarini mustaqil belgilab olgan bo'lib, ular orasida tizimli bog'liqlik yo'q. Bu holat KPI tizimining korxonaning umumiy maqsadlariga xizmat qilishini qiyinlashtiradi.

Yana bir muhim kamchilik – KPI ko'rsatkichlarini yig'ish va tahlil qilishning avtomatlashtirilmaganligidir. Ma'lumotlar ko'pincha Excel jadvallari va qog'ozli hujjatlar orqali yuritiladi, natijada tezkor tahlil va qaror qabul qilish jarayoni sekinlashadi. KPI monitoringi odatda oylik yoki choraklik hisobotlar asosida amalga oshiriladi, bu esa real vaqtda boshqaruv imkoniyatini cheklaydi. Masalan, ishlab chiqarish bo'limida avariya yoki reja ortidan og'ishlar aniqlansa-da, ularga tezkor choralar ko'rish imkoniyati mavjud emas. Bunday holatlar umumiy ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Rag'batlantirish tizimi bilan KPI ko'rsatkichlarining bog'liqligi ham sust. Xodimlar tomonidan bajarilgan KPI lar ularning mukofotiga, lavozim o'sishiga yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlariga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi. Bu esa motivatsiyaning pasayishiga va "faqat reja bajarish" ruhida ishlashga olib keladi. Zamonaviy boshqaruv tajribasida esa xodimlarning faoliyati natijadorlikka bog'langan holda baholanishi va rag'batlantirilishi kerak.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun quyidagi takliflar asosli hisoblanadi. Birinchidan, korxonada yagona standartlashtirilgan KPI tizimi ishlab chiqilishi zarur. Bu tizimda har bir bo'lim uchun o'z faoliyat yo'nalishiga mos, lekin umumiy strategik maqsadlarga xizmat qiluvchi ko'rsatkichlar belgilanishi kerak. KPI lar "SMART" tamoyiliga (aniq, o'lchovli, erishish mumkin bo'lgan, ahamiyatli va vaqt bilan chegaralangan) asoslanib tanlanishi va doimiy ravishda yangilanib borilishi lozim.

Ikkinchidan, KPI tizimini real vaqt rejimida avtomatlashtirilgan tarzda monitoring qilish imkonini beruvchi texnologik platforma joriy etilishi kerak. Masalan, SAP, ERP, Power BI, yoki boshqa Business Intelligence tizimlari yordamida barcha bo'limlar ko'rsatkichlari markazlashgan holda kuzatiladi, natijalar avtomatik tahlil qilinadi va rahbariyatga vizual hisobotlar taqdim etiladi. Bunday tizim KPIga asoslangan tezkor qaror qabul qilishni, mas'uliyatli bo'limlar faoliyatini muvofiqlashtirishni va xatolarga zudlik bilan javob berishni ta'minlaydi.

Uchinchidan, KPI natijalarini xodimlarni rag'batlantirish tizimi bilan bog'lash lozim. Xodimlar faoliyati aniqlangan KPIlar asosida baholanib, ushbu natijalar ularning ish haqi, mukofoti, lavozim o'sishi va boshqa motivatsion vositalar bilan bevosita bog'lanadi. Bu yondashuv nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki xodimlar o'rtasida adolatli va shaffof baholash tizimini yaratadi.

To'rtinchidan, KPI tizimini tushuntirish va joriy qilish bo'yicha xodimlar uchun doimiy o'quv-treninglar tashkil etilishi kerak. Amaliy kuzatuvlarga ko'ra, aksariyat xodimlar KPI tizimining mohiyatini to'liq anglamaydi. Natijada, ular ko'rsatkichlarga faqat hisobot sifatida qaraydi, lekin ularni o'z faoliyatini takomillashtirish vositasi deb bilmaydi. Treninglar orqali bu muammoni bartaraf etish mumkin.

Beshinchidan, KPI tizimiga innovatsion, ekologik va strategik indikatorlarni kiritish tavsiya etiladi. Xususan, yangi texnologiyalarning joriy qilinishi, energiya samaradorligi, chiqindi darajasi, karbon izlari va mijozlar qoniqishi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha monitoring tashkil etilishi korxonaga uzoq muddatli barqaror rivojlanish strategiyasiga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan takliflar asosida KPI tizimining takomillashuvi nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini, balki butun boshqaruv mexanizmining raqamlashtirilishiga olib keladi. Bunda KPI tizimi faqat nazorat vositasi bo'lib qolmay, balki qaror qabul qilish, strategik rejalashtirish, resurslarni taqsimlash va xodimlarni boshqarish kabi ko'plab muhim funksiyalarni bajaradi. O'z navbatida, bu tizimning to'g'ri yo'lga qo'yilishi Olmaliq KMKning xalqaro raqobatbardoshligini oshiradi, menejment sifatini yaxshilaydi va barqaror iqtisodiy o'sishga zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobojonov, U.Sh. (2020). *Korchona samaradorligini baholashda KPI tizimining o'rni*. – T.: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Islomov, I.R., va Saidov, Sh.Sh. (2021). *Menejment va strategik boshqaruv*. – Toshkent: "Moliya" nashriyoti.
3. Nazarov, Q.K. (2019). *Ishlab chiqarish korxonalarida KPI ko'rsatkichlarini joriy etish tajribasi*. // Iqtisod va ta'lim jurnali, №3, – B. 45–50.

4. Alimov, S.R. (2022). *Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari*. // Ilmiy-amaliy jurnal "Bozor, pul va kredit", №1, – B. 28–34.
5. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (OKMK) rasmiy veb-sayti: <https://agmk.uz>
6. Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. – Boston: Harvard Business Press.
7. Parmenter, D. (2015). *Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs*. – Wiley & Sons.
8. ISO 9001:2015 – *Quality Management Systems – Requirements*. International Organization for Standardization.
9. OECD (2020). *Performance Management in State-Owned Enterprises*. OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264262096-en>
10. BSC Designer (2023). *KPI vs Metrics – What's the Difference?* Retrieved from: <https://bscdesigner.com/kpi-vs-metrics.htm>